

A educação física escolar na promoção da saúde

School physical education in health promotion

Janile Priscila Silva Lopes¹
Myrian da Silva Guimarães²
Davy Mendes Reis³
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁴
Joaquim Albuquerque Viana⁵

DOI: 10.5281/zenodo.10059610

Envio:30/10/2023
Aceite:02/11/2023

RESUMO: A prática da Educação Física regular nas escolas é de suma importância para a colaboração da saúde dos estudantes. O presente estudo teve como objetivo abordar a importância da Educação Física Escolar para a valorização da promoção da saúde na vida do estudante e como ela pode contribuir para a aquisição de hábitos de vida saudáveis. Sendo assim, o trabalho buscou evidenciar através de revisão literária de artigos comparativos o levantamento dessas perspectivas usando da análise de sete artigos publicados em revistas acadêmicas de Educação Física e tendo como palavras-chaves: Educação Física Escolar, Legislação da EF, Educação Física Escolar e Saúde. O presente artigo visou demonstrar a importância por meio de pesquisas bibliográficas, como profissionais de Educação Física Escolar poderiam encorajar a promoção da saúde na vida dos estudantes através das atividades físicas bem como nas aulas teóricas estimulando sempre a qualidade de vida. Conclui-se que em virtude disso o docente deve incentivar a promoção da saúde de forma adequada na sua função de ensino através das práticas corporais e dos temas transversais.

Palavras-chave: Educação Física Escolar, Legislação da EF, Educação Física Escolar e Saúde.

¹Graduanda em Licenciatura em Educação Física no Centro Universitário do Norte. Especialista em Educação, Pobreza e Desigualdade Social UFAM. Graduada em Gestão da Qualidade pelo Centro Universitário do Nort. E-mail: janilep.lopes@gmail.com

² Graduando em Licenciatura em Educação Física no Centro Universitário do Norte. E-mail: myrianguimaraesdemesquita@gmail.com

³ Especialista em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Nilton Lins. Graduado em Educação Física pela Universidade Nilton Lins. E-mail: reidavy1983@gmail.com

⁴ Mestra em Educação Profissional e Tecnológica – IFAM. Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física UEA. Graduada em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas-UFAM. E-mail: babyventura@gmail.com

⁵ Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte. Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano (UFAM).

ABSTRACT: The practice of regular Physical Education in schools is extremely important for the health of students. The present study aimed to address the importance of School Physical Education for valuing health promotion in the student's life and how it can contribute to the acquisition of healthy lifestyle habits. Therefore, the work sought to highlight, through a literary review of comparative articles, the survey of these perspectives using the analysis of seven articles published in academic journals of Physical Education and using the following keywords: School Physical Education, PE Legislation, School Physical Education and Health. This article aimed to demonstrate the importance, through bibliographical research, of how School Physical Education professionals could encourage the promotion of health in the lives of students through physical activities as well as in theoretical classes, always stimulating quality of life. It is concluded that, as a result, teachers must encourage the promotion of health appropriately in their teaching role through bodily practices and cross-cutting themes.

Keywords: School Physical Education, PE Legislation, School Physical Education and Health.

1. INTRODUÇÃO

A necessidade de compreender a importância da Educação Física Escolar na Promoção da Saúde viabilizou essa pesquisa que apresentou através de uma revisão bibliográfica entender como o tema saúde é tratado nas escolas. A Educação Física na legislação educacional brasileira é tratada no parágrafo 3º do artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Nesse sentido, a Educação Física é componente curricular obrigatório da educação básica. Como propõe os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação (PCN p. 114, 1998).

Sendo assim, o professor de Educação Física é o profissional que tem maior responsabilidade em relação à prestação de serviços relacionados a promoção da atividade física para o pleno desenvolvimento do estudante. Logo, se faz necessário discutir estratégias de ensino que levem a conscientização das crianças, adolescentes e adultos da importância da prática regular de atividades físicas para a manutenção da saúde e qualidade de vida.

De acordo com a pesquisa, observamos que a Educação Física sempre foi uma disciplina muito significativa, ela enquadra, ajusta e incorpora o aluno no saber corporal de movimento, tudo o que fazemos no trabalho e no lazer envolve movimento. Logo, a nossa própria existência depende das batidas do coração, da inalação e exalação de nossos pulmões e de um conjunto de outros processos de movimentos voluntários, semiautomáticos e automáticos

(Gallahue, Ozmun, Goodway, 2013, p.23-27).

Entendemos assim, que a insatisfação com o próprio corpo está intimamente associada à aplicação de dietas e outras estratégias restritivas que, conseqüentemente podem desencadear quadros clínicos de transtornos alimentares, BEARMAN (2006, p. 217-229). Conforme o contexto, esta insatisfação com a imagem corporal é assinalada pela percepção imprecisa, que resulta em uma ideia subestimada ou superestimada do tamanho de seu próprio corpo (McCABE et al., 2006, p. 163-171).

Nessa perspectiva, uma aproximação entre a Educação Física escolar e a saúde é importante, conforme defenderam Bagrichevsky, Estevão e Palma (2008, p. 128-143). E segundo Nogueira e Bosi (2017, p.1913-1922) que analisam a forma como essa aproximação vem sendo estabelecida entre os dois campos, exercitando na Educação física um olhar para as múltiplas dimensões que se manifestam na relação entre exercício físico e saúde. Diante do exposto, o trabalho analisou como a Educação Física Escolar pode auxiliar os estudantes na aquisição de hábitos que os levem a promoção da saúde e a manutenção de sua qualidade de vida.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo baseou-se em uma pesquisa qualitativa de abordagem descritiva utilizando a revisão bibliográfica através da análise de artigos e monografias publicados em revistas eletrônicas nos meses de fevereiro a junho de 2023. Sendo assim, utilizamos as plataformas de base de dados PubMed, da Biblioteca Científica Eletrônica Virtual (SCIELO) e GOOGLE ACADÊMICO e dessas plataformas foram extraídos 20 artigos em uma categoria inicial de análise. Dessa forma, desse total 07 artigos foram selecionados com texto completo em suporte eletrônico e 13 não atenderam os propósitos da pesquisa. Para a análise a busca na base de dados foi orientada pelas palavras-chaves: Educação física Escolar, EF e Saúde, EF e Legislação.

O estudo passou por algumas etapas para composição através da: identificação do tema, a definição dos critérios de inclusão e exclusão do estudo, a realização da leitura dos resumos, palavras-chaves: Educação Física escolar, Legislação da EF, Educação Física e saúde e títulos das publicações e por último a apresentação da revisão e síntese do conhecimento. Como critério de

exclusão, foram retirados artigos que não estivessem completos, não apresentassem qualquer relação com o tema.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Educação Física Escolar e suas Competências.

A Educação Física é um componente curricular obrigatório da Educação Básica, ou seja, ela deve ser ofertada da Educação Infantil até o Ensino Médio (LDB, 1996; BRASIL, 2003) em virtude disso é necessária a compreensão que sua importância quando inserida no ambiente escolar é auxiliar no desenvolvimento integral do aluno. Nesse sentido, a Educação Física é uma disciplina escolar presente no sistema educativo da maior parte dos países do mundo e justifica-se no currículo por poder colaborar de forma singular com aquisição dos conhecimentos, atitudes e competências necessárias para a obtenção e manutenção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável ao longo da vida (UNESCO, 2015).

Sendo assim, a partir da Lei de Diretrizes e Bases de (LDB, 1996), houve um esforço de reformulação das propostas curriculares, tornando a educação física componente curricular da educação básica. Portanto, a partir desta nova concepção, as aulas de educação física devem desenvolver outras práticas corporais além dos esportes, como a dança, a ginástica geral, jogos e lutas, e através delas e do próprio esporte, exercer seu papel de colaborar na formação da criança.

Conforme apontam Graber e Woods (2014), a Educação Física conduz conhecimentos aos alunos sobre três domínios diferentes: o psicomotor, onde há a aprendizagem de habilidades específicas que permitem aos alunos participarem de jogos, exercícios e outras atividades físicas de forma eficiente; o domínio cognitivo proporciona que os alunos conheçam as regras, técnicas e estratégias das diversas atividades; e o domínio afetivo, que transmite conhecimentos sobre os próprios sentimentos, valores, atitudes e crenças relacionadas ao movimento e outras atividades físicas que possam efetivar.

3.2 A importância da Educação Física na Promoção da Saúde

Em Concordância, este tema é abordado na Base Curricular Comum Nacional (BNCC), que define saúde como uma das competências gerais que devem ser desenvolvidas no ensino fundamental, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e médio (RAMOS LS, et al., p.4558. 2020). Segundo Bydlowski CR, Lefèvre AMC, Pereira (2011 p. 16) diz que políticas e programas públicos de saúde e de educação são fundamentais para a formação cidadã e para a melhoria da qualidade de vida e saúde da população.

No que se refere à relação entre Educação Física Escolar e saúde, além de disseminar conhecimentos sobre a saúde ela deve também educar e propagar valores e posturas críticas relacionadas à realidade social e aos estilos de vida, em processos de aquisição de competências que sustentem as aprendizagens ao longo da vida e que favoreçam a autonomia para a Promoção da Saúde (Figueiredo 2010 p. 397).

Logo, a forma como se compreende a saúde reflete nas práticas desenvolvidas nas aulas de Educação Física escolar. Sendo assim: A respeito da Educação Física escolar: (...) não deve abandonar sua preocupação em subsidiar e encorajar as pessoas a adotarem estilos de vida ativa. Porém, esse papel estará limitado se ela não for capaz de promover o exame crítico dos determinantes sociais, econômicos, políticos e ambientais diretamente relacionados aos seus conteúdos. (FERREIRA, 2010 p. 397-402.).

Sobre a Educação Física e o tema transversal saúde os PCN (2000) abordam que este componente curricular, tradicionalmente, difundiu conhecimentos relativos aos mecanismos pelos quais os indivíduos enfermam ou certificam sua saúde. Portanto, embora a concepção de saúde encontrasse historicamente parecida com a Educação Física Escolar, tal correlação apresentava-se apenas ao seu caráter biológico. Sendo assim, analisando superar essa visão, é necessário considerar sobre o conceito de saúde de maneira mais ampla, de modo que as dimensões: social, psicológica, afetiva e cultural também sejam privilegiadas.

Faz-se necessário que os alunos devam estar cientes do que estão desempenhando e para que sentido tal atividade servirá. Essa formação é importante porque irá possibilitar levar para fora da vida escolar o aprendizado e a aquisição de hábitos que servirão para que ele compreenda o valor das

práticas corporais a manutenção da sua qualidade de vida.

Para que os jovens pratiquem desporto e atividade física regularmente não basta que dominem técnicas e regras. Desta maneira, “é preciso que saibam como realizar tais atividades com segurança e eficiência, ou seja, que tenham a mínima autonomia para praticar essas atividades por conta própria”. (FERREIRA,2001, p. 45).

3.3 O Acompanhamento do Crescimento e do Desenvolvimento nas aulas de Educação Física para manutenção e promoção da Saúde.

Existem alguns estudos voltados para o movimento humano que demonstram que algumas doenças crônico-degenerativas, se prevenidas, poderiam não existir. Desse modo, precisamos de fato enxergar a importância de inserir cada vez mais cedo a atividade física na vida dos estudantes para que cresçam e permaneçam saudáveis. Já no estudo realizado por Rabadán de Cos Barrios (2010, p. 143) diz que a Escola não pode permanecer distante desta problemática, adotando a tarefa social de educar para a saúde que estava pertinente com a pesquisa. Nesse sentido, a educação física é o primeiro e principal momento de contato pedagógico do estudante com as questões voltadas à promoção da saúde.

Recomenda-se segundo Santos e Simões (2012, p. 186) além da amplitude do conceito mais adequado para investigar aspectos relacionados à atividade física, é fundamental distingui-los de outras práticas corporais como exercício físico, práticas esportivas, práticas de lazer, atividades domésticas, de trabalho, de transporte e a composição de todas essas atividades. Nesse entorno, mostra-se a importância da atividade física coletivamente através de valores sociais, psicológicos e emocionais como viver em sociedade aprendendo a respeitar regras.

Marinho et al. (2007, v 28) em sua revisão literária diz que a respeito da educação que a mesma deve caminhar para a vida afetiva, intelectual, corporal, social e espiritual do aluno, sem as divisões tão usadas nas escolas. Seu foco é o incitamento de reflexões que dirijam à autonomia na saúde.

Conforme Altenfelder (2005, p.151) mostra que “a formação continuada de professores deve se concentrar no trabalho docente e nas relações que se

estabelece na escola, o que resgata o próprio espaço escolar com lócus importante de formação continuada” para isso o profissional de Educação Física deve estar sendo sempre estimulado em ampliar seus conhecimentos para proporcionar adaptações com novos estímulos e contribuindo assim com a promoção da saúde.

Nesse sentido, Darido Rodrigues e Sanches Neto (2007, p. 1-9) por meio de o conceito de saúde para os autores da concepção de saúde renovada estão associados à capacidade do indivíduo apreciar a vida e resistir aos desafios do cotidiano, e não meramente à ausência de doença. Todavia, o conceito saúde está focado no indivíduo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Diante do que foi exposto no que se refere como a Educação Física Escolar pode auxiliar os estudantes na promoção da saúde, (Figueiredo 2010 p. 397) vem contribuir com essa discussão onde ele cogita que através da disciplina pode-se educar e propagar valores e posturas críticas relacionadas à realidade social e aos estilos de vida. É importante salientar que os professores de Educação Física Escolar têm um importante papel no processo de aprendizagem e estímulos dos alunos despertando o interesse nos temas relacionados à saúde.

Na pesquisa de Rabadán De Cos Barrios (2010, p. 143) ele ressalta que a Escola não pode permanecer distante desta problemática, adotando a tarefa social de educar para a promoção e manutenção da saúde tendo em vista que se é necessário que os docentes estejam preparados para desenvolver e propagar os projetos relacionados à saúde, visto que isso poderá facilitar a abordagem sobre o tema.

Contribuindo com o tema, Marinho et al. (2007, v 28) diz que seu foco é o incentivo de reflexões que dirijam à autonomia na saúde, o docente agindo como mediador e facilitador nas aulas de forma prática e criativa desde os anos iniciais poderá ajudar no estímulo diário e posteriormente auxiliará com a aquisição de hábitos de vida saudáveis.

Altenfelder (2005, p.151) diz que o trabalho docente deve centralizar no aperfeiçoamento e na reflexão de que o professor deve sempre ser manter

atualizado, pois ele é um agente transformador de vidas, porém o estímulo deve ser conjunto com práticas sociais e políticas, tendo em vista que o tema saúde é considerado amplo e que envolve vários aspectos. Conforme a pesquisa de Darido Rodrigues e Sanches Neto (2007, p. 1-9). Que confirmam que o estado saudável não é algo estático e sim construído de forma individual e constante ao longo da vida, ou seja, depende também da força de vontade do educando.

Sem dúvida a prática regular de atividades físicas é fundamental para a promoção da saúde e qualidade de vida, conforme aponta o Ministério da Saúde (2013). Diante disso: A análise dos artigos foi estruturada considerando o professor de Educação Física Escolar como um mediador entre o aluno e o mundo, instigando as habilidades por meio do desenvolvimento do estudante e promovendo assim o avanço e estímulo à promoção e a manutenção da saúde bem como a aquisição de um estilo de vida saudável através do ensino das práticas corporais e dos temas transversais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo pretendeu analisar como a prática da atividade física escolar pode auxiliar na promoção da saúde. Ponderando as pesquisas, entendemos que a prática regular da atividade física pode contribuir na manutenção da qualidade de vida e auxiliar a aquisição de hábitos de vida saudáveis, por isso, é inevitável a necessidade que a área dentro do contexto escolar associe em seus conteúdos ministrados através das práticas corporais os temas relacionados a saúde.

Tendo em vista que, a Educação Física Escolar deve propiciar condições e estímulos para que o educando aprenda a ter autonomia em manter a prática de atividades físicas regulares no seu dia a dia compreendemos que o professor tem um papel de extrema importância pois é através de suas aulas que os alunos irão conhecer as práticas corporais e irão relacioná-las ao seu cotidiano fora da escola.

Diante do exposto, entendemos a necessidade de a Educação Física Escolar incentivar a promoção de a saúde no decorrer do processo ensino aprendizagem. Portanto, através dos pontos abordados nos estudos sobre a temática, concluímos que promover a melhora na condição física irá favorecer um melhor desempenho escolar e também no convívio social assim como a

manutenção e a qualidade de vida do estudante. Em suma, compreendemos a importância que aulas de Educação Física desempenham para que se alcance através do ensino a promoção da saúde e qualidade de vida na sociedade.

REFERÊNCIAS

ALTENFELDER, Anna Helena. **Desafios e tendências em formação continuada**. Constr. psicopedag., São Paulo, 2005 v. 13, n. 10 p.151

BEARMAN, S. K. *et al*/ The skinny on body dissatisfaction: a longitudinal study of adolescent boys and girls. **Journal of Youth and Adolescence**, New York, v. 35, n. 2, p. 217-229, apr. 2006.

BAGRICHEVSKY, Marcos et al. Questionamentos e incertezas acerca do estatuto científico da saúde: um debate necessário na educação física. **Journal of Physical Education**, v. 15, n. 2, p. 57- 66, 2004.

BAGRICHEVSKY, Marcos, and Adriana Estevão. "**Perspectivas para a formação profissional em educação física: o SUS como horizonte de atuação.**" *Arquivos em movimento* 4.1 (2008): 128-143.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, LDB. 9394/1996.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: Ministério da Educação e do Desporto: apresentação dos temas transversais: Saúde ,Brasília, 2000.

BYDLOWSKI, Cynthia Rachid; LEFÈVRE, Ana Maria Cavalcanti; PEREIRA, Isabel Maria Teixeira Bicudo. Promoção da saúde e a formação cidadã: a percepção do professor sobre cidadania. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, p. 1771-1780, 2011.

DARIDO, Suraya Cristina; RODRIGUES, Ana Cristina B.; SANCHES, NETO. L. Saúde, educação física escolar e a produção do conhecimento no Brasil. In: **Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte**. 2007. p. 1-9

FERREIRA, Marcos Santos. Aptidão física e saúde na educação física escolar: ampliando o enfoque. **Revista brasileira de ciências do esporte**, v. 22, n. 2, 2001.

FIGUEIREDO, Túlio Alberto Martins de; MACHADO, Vera Lúcia Taqueti; ABREU, Margaret Mirian Scherrer de. A saúde na escola: um breve resgate histórico. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, p. 397-402, 2010.

GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C.; GOODWAY, Jackie D.

Compreendendo o desenvolvimento motor-: bebês, crianças, adolescentes e adultos. AMGH Editora, 2013.

GRABER, Kim C. **Educação física e atividades para o ensino fundamental.** AMGH Editora, 2014.

GUEDES, Dartagnan Pinto. Educação para a saúde mediante programas de Educação Física escolar. **Motriz. Journal of Physical Education. UNESP**, p. 10-15, 1999.

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as **diretrizes e bases da educação nacional.** Diário Oficial da República.

MARINHO, Alcyane; DE DEUS INÁCIO, Humberto Luís. Educação Física, meio ambiente e aventura: um percurso por vias instigantes. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 28, n. 3, 2007.

NACIONAIS, INTRODUÇÃO AOS PARÂMETROS CURRICULARES. terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental. **Brasília: MEC-Secretaria de Educação Fundamental**, 1998.

NOGUEIRA, Júlia Aparecida Devidé; BOSI, Maria Lúcia Magalhães. Saúde Coletiva e Educação Física: distanciamentos e interfaces. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, p. 1913-1922, 2017.

RABADÁN DE COS, I.; RODRIGUEZ BARRIOS, A. Actividad física y salud dentro de la educación secundaria: una aproximación conceptual a través de la revisión del temario para oposiciones. EFDeportes. com. **Revista Digital-Buenos Aires**, v. 15, n. 143, 2010.

RAMOS, L. S.; Gomes H. A. L. F.; de Aguiar T. C. G.; Soares R. M. dos S.; Corrêa M. X.; Morgan L. T. F.; Mota J. C.; Mota C. A. C.; Queiroz K. de A.; Cotta A. L. da G. Instruções de higiene na escola e na sociedade como ação de saúde e prevenção de doenças: uma revisão bibliográfica. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 12, n. 10, p. e4558, 23 out. 2020.

SANTOS, Ana Lúcia Padrão dos; SIMÕES, Antônio Carlos. Educação física e qualidade de vida: reflexões e perspectivas. **Saúde e sociedade**, v. 21, p. 181-192, 2012.

UNESCO- **Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura-2021.**